

АЛТАН ГАДАС ЧИГТ ОРШИХУЙН БОСОО ГОЛЧ

/Боловсролын бодлогын судалгааны хүрээнд/

Хотгойд, Чулуун дүүгүүртэн Лхагвасүрэнгийн ЭРДЭНЭ

Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн,

Боловсролын бодлого, төлөвлөлтийн судалгааны сектор,

Үндэсний уламжлалт боловсролын үнэт зүйлийн судалгаа хариуцсан ЭША

ХУРААНГУЙ

Нэгэн гэрт үүсэн оршсон хүн төрөлхтөн өөрийгөө бүхнийг чадагчийн дүрээр хардаг болсноор тав тухынхаа төлөө хамаг байдгаа дайчлан өөрийн “гэр”-ийг бүтээгч амьд бүхнийг салгаж, задлан хувиргаж, амин чанарыг нь өөрчилж буйгаа хөгжил хэмээн харж, өөртөө болон үүсэлдээ ээлгүй хандах болсон. Харин үүсэлдээ хэрхэн ээлтэй орших талаарх ертөнцийн жам ёсыг танин мэдсэн нүүдэлчдийн өв ухаанд суурилах хүн төрөлхтний нэгдмэл нэг үнэт зүйлийг оршихуйн чиг болгон загварчилж, үйлдлээ шинжлэх замаар аливаад ээлтэй орших боломжтой юм. Байгаль эх дэлхийгээ хайрлан хамгаалах эрдмийг нэгдмэл үнэт зүйл болгон тэргүүн эгнээнд тодорхойлж, түүнд тэмүүлэх зорилго, аливаа үйлдэл бүрийг энэхүү үнэт зүйлд нийцүүлэх загвар гаргав. Үүнд нүүдэлчдийн өв болон өнөөгийн ололт бүрийг зүй тогтол, шинж чанар, үүрэг тус бүрийнх нь хувьд задлан шинжилж, харгалзуулах байдлаар “аналоги” арга хэрэглэв. Ингэхдээ “тогтвортой хөгжил”-ийн агуулга, хүрэх үр дүн, цар хүрээг дотроо бүрэн агуулах, нүүхүйг таньсан ард түмний томьёолж ирсэн “ээлтэй оршихуй” гэдэг ойлголтыг тэнцвэржүүлэгч болгон оруулсан нь онцлог юм. Өмнөх “Оршихуйгаас уламжилсан хүний хөгжлийн суурь загвар”-ын хэмжээсийг өргөтгөхөд энэхүү загвар чухал үүрэгтэй ба ингэснээр нүүхүйгээс уламжлах оршихуйн онолын бүтэн загварыг тодорхойлоход гол ач холбогдол нь оршино.

ТҮЛХҮҮР ҮГ

Алтан гадас (Altangadas), амин чанар (essence), байгаль (nature), ээлтэй оршихуй (friendly existence), босоо голч (bosoogolch/vertical axis), нүүхүй (nuukhui), тэнгэр (tenger), чин (ching), чу (chu), үнэт зүйл (value)

ОРШИЛ

Байгаль эхийн нэгээхэн эд эс болсон хүн төрөлхтөн бид өөрсдийгөө бүхнийг чадагч хэмээн сэтгэх болсон ч оршихуйн жам ёсны дагуу үүсэж, салж, бойжиж, мэндэлж буй нь үнэн. Тиймээс суурин болон нүүдлийн, эсвэл хосолмол соёлын аль ч хэв маягийг дагасан бид нэгэн гарагт оршин буй тул “үүсэл”-дээ ээлтэй байдлаар хөгжихийг зорих нь хүн төрөлхтний нэгдмэл үнэт зүйл байх учиртай. Энэхүү үнэт зүйлд улс, үндэстнүүд дотроо болон олон улсын хамтын хариуцлагын талбарт нэгдэх ёстой ба үүнд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага (НҮБ) түүчээлж, “Хийх ажил тодорхойгүй байгааг үл харгалзан эрс өөрчлөлтийн шилжилтийг урьдчилан тааварлах явдал нь ... өөр шинэ хувилбаруудыг төлөвлөж, бий болгох үндэс суурь болдог” (НҮБ, 2022) гэдгийг тодотгоод өөрийн улс, үндэстэнд буй түүхэн ололт, өвөрмөц онцлог, давуу талаа олон улсын түвшинд санал болгож, бусадтай хуваалцан гаргаж ирэхийг уриалах болсон.

Хүн төрөлхтөн, дэлхий ертөнц аюулд өртөөд байна. Хөгжлийн арга замаа өөрчилж, ирээдүйгээ дахин таамаглан төсөөлөхийн тулд хамтдаа нэн даруй арга хэмжээ авах шаардлагатай боллоо (ЮНЕСКО, 2021). Гэвч хүний ахуйн тансаг хэрэглээ, дадал зуршил, шунал тачаал, шинжлэх ухааны ололтууд, улс орон хоорондын өрсөлдөөн, амьдралын хийгээд хөгжлийн хэмжүүр нь олон талаараа оршихуйн жам ёстой зөрчилдөж, мэдсэн зүйлээ сүйтгэлд зориулах, мэдэхгүй зүйлээ бурханд даатгах байдлаар зөвхөн хүн төрөлхтний тав тухыг хангахад чиглэж байгаад гол учир оршино. Хүний болон хүн төрөлхтний хөгжил нь *алтан гадас (АГ)* мэт нэг ойлголтод чиглэхгүй өөрийн тав тухын төлөө зөв гэснээ дур зоргоор сэдэж, бүтээж, хэрэгжүүлснээр маш их асуудлыг бий болголоо. Өөрөөр хэлбэл хүн, түүний бүтээлийн үр нөлөө нь байгаль эхэд ээлтэй эсэхэд хангалттай шаардлага тавихгүй байна гэсэн үг. Эх дэлхийд бидний учруулж буй өөрчлөлтийн хүрээ, хурд нь түүхэнд урд өмнө байгаагүй бөгөөд агаар мандлын химийн найрлага л гэхэд хөхтөн амьтдын бүх эрин үед ажиглагдсан хамгийн эрс тэс өөрчлөлтийн үеийнхээс 10 дахин хурдан өөрчлөгдөж буйг тооцоолсон байдаг.

Зорилго: Үүслээ үргэлжлүүлбэл хөгжил, харин өөрчилбөл устал (Соркуктай Бэкуни, 2021) гэдгийг таньсан **нүүхүйн** ухаанд дөрөөлөн, оршихуйн орон зайгаа хайрлан хамгаалах эрдмийг энгийн байдлаар загварчлан даян дэлхийтэй хуваалцах алсын зорилгын хүрээнд “Алтан гадас чигт, оршихуйн босоо голч” загварыг танилцуулна.

Судлагдсан байдал: Мэдлэг ба суралцахуй нь шинэчлэл болон хувирган өөрчлөлтийн үндэс гэдгийг бид аль хэдийн мэддэг болсон, гэвч дэлхий нийтийн тэнцвэрт бус байдал (disparity) болон бид юунд суралцаад байгааг дахин төсөөлөх тулгамдсан хэрэгцээ байсаар байна. Энэ нь өөрийн хөгжлийнхөө эрчимтэй үед тогтвортой ирээдүйг бий болгоход туслах өөрийн амлалтаа улс орнууд болон “боловсрол” харахан биелүүлээгүй гэсэн үг. Бид өсөлт хөгжлийг бэдрэхдээ байгаль эх дэлхийгээ дааж давшгүй цөхрөөж, өөрсдийн оршихуйдаа аюул учруулсан нь өнөөдрийн амьдралын хэт тансаг хэрэглээ, стандарт, ... технологийн хурдацтай өөрчлөлт нь “хөгжил” хэмээх ойлголтыг бидэнд харуулж буй ч үл алагчлах байдал (equity), инклюзив оролцоо (inclusion), ардчилсан оролцоо (democratic participation)-нд тохирч нийцэхэд чиглээгүй байна (ЮНЕСКО, 2022) гэсэн нь хүн төрөлхтөн нэг зүгт чиглэж чадахгүй байгааг илтгэнэ.

Их Монгол улсын 4 их хааныг төрүүлж, хүмүүжүүлсэн монгол төрийн номт хатан Соркуктан бэкуни евроазийн олон газар орноор явсан ажиглалт туршилтад үндэслэн

хэлэхдээ “Өнөөгийн (13-р зуун) дэлхийн иргэдийн хэрэглээгээр бол бидэнд 4 дэлхий хэрэгтэй болох нь” гэсэн байдаг. Энэ нь монголчуудын өвөг дээдэс оршихуйг буюу үүслээ хайрлан хамгаалахад өөрсдөдөө болон бусдад санаа зовж амьдардаг байсны илрэл болно. Тэрээр 1251 онд хүү Мөнхийг их хаан ор суух Их хуралдайд хэлсэн илтгэлдээ “Ахуйн арван түгээмлийн онол” (Соркуктан Бэкүни, 2021)-ыг тодорхойлон түгээсэн байдаг нь өнөөгийн тогтвортой хөгжлийн боловсролд тэр үед анхаарч байсны нотолгоо болно. Өнгөрсөн зууныг хүртэл монголын нүүдлийн ахуй амьдралд энэхүү ээлтэй орших боловсрол хадгалагдан 800 жилийн туршид хэрэгжиж ирсэн ч өнөөдөр суурин соёл иргэншилд шилжсэнээр түүний (нүүхүйгээс уламжилсан онол) *амин чанар (АЧ)* нь амьдралд алдагдаж байна.

Монгол улсын боловсролын тогтолцоо нь Монгол улсыг олон улсын тавцанд интеграцичлан хөгжүүлж, ирээдүй хойч үеийн иргэндээ даяарчлалын боловсрол олгох нь өөрсдийн өвөрмөц өв уламжлалыг хүндлэн дээдэлдэг иргэн болгон хүмүүжүүлэхэд хэр нийцтэй байгааг бодож үзэх шаардлагатай болж байна (ЮНЕСКО, 2019) гэж Боловсролын бодлогын тойм шинжилгээнд онцолсон нь бид ирээдүйгээ үүсэлдээ ургасан хөгжлийн босоо голчгүй “тогтолцоо”-гоор хөтөлж буйг илтгэсэн байна.

АРГА ЗҮЙ

Боловсрол, хөгжлийн ээлтэй оршихуйн босоо голч бий болгохын тулд хөгжлийн чигийг хөдөлгөөнгүй заагч объект, зөв оршихуйн төлөөх бүхий л зорилгыг нэг ойлголтод багцлах цулдал, нүүхүйгээс уламжилсан тэнцвэржүүлэгч ойлголтыг дараах арга зүйгээр тус тус тодорхойлно. Үүнд: Ойлголтуудыг тодорхойлохдоо аналогийн арга хэрэглэх ба босоо голчоо байгуулахдаа Гильбертийн геометрийн эрэмбийн аксиомыг, босоо голчийн хөдөлгөөнийг тодорхойлохдоо Гильбертийн геометрийн холбоосын аксиомыг тус тус хэрэглэнэ.

1. Алтан гадас од (1)-ыг авч түүний ерөнхий шинж чанар, үүргийн тодруулна. Мөн байгаль эхээ хайрлан хамгаалах үзэл санаа (2)-г хүн төрөлхтний даяарын үнэт зүйл болгон тодорхойлно. Ингэхдээ түүний шинж чанар, үүргийг тодруулна. (1), (2)-ыг хооронд нь шинж чанар болон үүргээр нь аналогич хэрэглэн харгалзуулна.
2. Ээлтэй орших(хөгжих) зорилго (3)-ыг тодорхойлох ба ингэхдээ оршихуйн орц талаас нь тодруулж өгнө. Мөн хөгжлийн хүрэх үр дүнг загварчилсан, хуульчилсан, баримт бичгийн болон философийн ойлголтууд(4)-ыг цуглуулж, зорилгын том

агууламж гэдэг утгаар нь (3)-т багтаан олонлог үүсгэж харгалзуулах ба харьцангуйн тусгай онолыг баримтална.

3. Амин чанар (5) гэдэг ойлголтыг энд тодруулж авах ба ингэхдээ шинж чанар, үүргийг тодруулна. Мөн **ээлтэй оршихуй** (ЭО)-н бодлого (6) гэдэг ойлголтыг тодорхойлж оруулах ба (5)-тай шинж чанар, үүргээр нь аналогич хэрэглэн харгалзуулна.
4. АГ, ЭО-н зорилго, АЧ гурвын үүрэг, орших нөхцөл, харилцан хамаарлыг тодорхойлж, “Алтан гадас чигт оршихуйн босоо голч” загварыг танилцуулна.

А. **Алтан гадас** (1) гэх ойлголтыг эхлээд тодорхойлъё. Үүний тулд цэнхэр гарагийн алив бүхэнд үл хөдөлж мэдрэгдэх, онцгой байршилтай тийм зүйл юу вэ? Мэдээж мөнхийн умард зүгийг зааж, улмаар хүн төрөлхтөнд хаашаа тэмүүлэх, явах чигээ олоход нь чиглүүлэгч шинж чанар, онцлогтой огторгуйн “алтан гадас” од. Үүнийг авч хөдөлгөөнгүй бэхэлье. Тэгвэл хүний төрөлхтний тухайд “ээлтэй орших” ухаан нь юу вэ? Тэгвэл аливаа үзэл суртал, шашин шүтлэг, хүйс, хэл, амьдарч буй газар орон, харилцаж буй хэлбэр арга, амьдралын хэрэглээ зэрэг ялгаатай байдал нэг л зүйл дээр тогтоно. Мэдээж тэр бол эх дэлхий, дэлхий байхгүй бол дээр нь орших бид хэчнээн ялгаатай байлаа гээд ч утгагүй. Иймд байгаль эх дэлхийгээ хайрлан хамгаалах эрдэм (2) гэсэн нэг нэгдмэл даяарын үнэт зүйл байх нь

Оршихуйн чиг заагч Алтан гадас

Зураг - 2.1.

ойлгомжтой боллоо. Энэ ойлголтыг (1)-тэй зэрэгцүүлэн авъя. АГ од нь хүн төрөлхтнийг үл төөрүүлэхийн тулд үргэлжийн нэг байрандаа тод гэрэлтэж, баримжаа болдог шиг хүний бүхий л үйлдэл (бие, сэтгэл, оюуны үйл), бүтээл, түүний үр нөлөө болох хүний болон нийхэмийн хөгжлийг зөв оршихуй руу үл төөрүүлэн чиглүүлж, тод гэрэлтэн зам заах шалгуур нь “Байгаль эхээ хайрлан хамгаалах үзэл санаа, эрдэм” юм. Иймд алтан гадас од, байгаль эхээ хайрлан хамгаалах эрдэм хоёр нь адилхан даяарыг чиглүүлэгч шалгуур болохын хувьд адилтган “Алтан гадас” нэрээр томъёоллоо (Зураг-2.1).

Б. **Ээлтэй оршихуйн зорилго** буюу зөв оршихуйн цулдал (3) гэсэн ойлголтыг тодорхойлъё. Энд хүн төрөлхтөн яав л зөв орших вэ? гэсэн асуултад илүү анхаарах хэрэгтэй. Мөн алив

бүхэн зөв оршихын тулд бүх түвшин (хүн, өрх, бүлэг, байгууллага, улс, үндэстэн)-ий зорилго буюу хүрэх үр дүн (алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйл, зорилго, г.м)-гээ тодорхойлохдоо энэхүү АГ чигт хандуулж байхыг анхаарах шаардлагатай болно.

Ингэхдээ нэг талаас, ЭО-н зорилго нь наран, саран, сүүн эх гурваас ямар эрчим энерги авч, түүнийг мэдвэл зохихуй буюу ямар эрдмээр танин мэдэж, тохируулан хүртэх тухай зохистой тэнцвэрийг хангаж, харин эрчим энергийг хураахдаа тухайн цаг уур, орон зайд тохирсон жаягийг дагах гэсэн таван олголтыг хамтатган удамшил таван хүчин хэмээн нэрийдэж, боловсрол хөгжлийн “орц” болгохыг хичээх нь аливаад “удамшил таван хүчин дор ээлтэй орших зорилго” болно. Энэхүү зорилго биелж байвал ээлтэй оршиж буйн илрэл юм. Ийнхүү удамшил таван хүчин дор аливаа зүйлийн АЧ шилжиж, мөнхийн хөдөлгөөнд оршдог ба үүнийг монголчууд XIII зуунд “чу үнэн” (Ж.Нүрзэд, 2008, хууд. 92) гэж тодорхойлж уламжилсан байдаг. Үүслээ үргэлжлүүлбэл хөгжил, харин өөрчилбөл сүйрэл хэмээн Чингис хааны хэлсэн үгээс иш болговол жам ёсны дагуу нүүхүйгээс шууд уламжлах тодорхой “чиглүүлэг” байх ёстой. Энэ нь юмс үзэгдлийн хөгжлийн Алтан гадас чигт үр дүнг илтгэнэ.

Нөгөө талаас, хөгжлийн зорилго, хүрэх үр дүнг хэрхэн авч үзэж буйг тодруулъя. Урт хол (харьцангуй үл хөдлөх, ирээдүйгээс эргэж харвал)-д зорьсон үйл хэрэг хэрэгжихдээ, дотроо богино ойр(хөдөлгөөнт)-д жижиг зорилгуудаар гүйцэлдэх ба энэ нь хөдөлж буй болон харьцангуй үл хөдлөх хоёр инерциал тооллын систем (ИТС) -д (А.Эйнштэйн, 1905) ангилагдахаар олон янзаар зорилгыг тодорхойлдог гэсэн үг. Өөрөөр, өнөөдөр хүн төрөлхтөн урт хугацаанд дэвшүүлж буй аливаа хүсэл тэмүүлээ илтгэх загвар, алсын хараа, стратеги, эрхэм зорилго, үнэт зүйл, үзэл баримтлал, хууль, зарлиг, олон улсын байгууллагын уриалга, илтгэл, зорилт (4) зэргээр тодорхойлж гаргадаг нь харьцангуй үл хөдлөх шинжтэй. Харин богино хугацаанд хэрэгжих үзэл баримтлал, бодлого, стратеги, мастер төлөвлөгөө, шаталсан хүрээ, зорилго, зорилт, төлөвлөлт, шалгуур, үзүүлэлт, дүрэм, журам, тушаал, шийдвэр (4) зэрэг нь харьцангуй хөдөлгөөнт шинжтэй байдаг. Эдгээр (4)-г буй ойлголтуудыг динамик шинжээр нь А.Эйнштэйний харьцангуйн тусгай онолын хүрээнд олон талаар тайлбарлаж болох ч энэ ажлын хүрээнд хоёр ИТС-д харилцан адилгүй хурдтай хэрэгждэгийг дурдаад, харин (4) нь АГ чигт тодорхойлогдож буй эсэхийг анхаарах ёстойг сануулъя.

Дэвшүүлж буй зорилго (4) нь үүслээ үргэлжлүүлэн нүүхүйгээс “шууд уламжлах” гол шаардлагыг хангахаас гадна богино болон урт хугацаанд харилцан адилгүй хурдаар биелэх

Алтан гадас чигт ЭЭЛТЭЙ ОРШИХУЙН ЗОРИЛГО

Зураг - 2.2.

шинэчлэлийг агуулахдаа АГ чигт ЭО-г хөтөлж чадах эсэхээр хэмжигдэх юм. Хоёр талаас тодорхойлсон ойлголтуудаа хамтатган нэг цэгт төвлөрүүлж, ертөнцийн жам ёсны дагуу, аливаад “Ээлтэй оршихуйн зорилго” буюу “Зөв оршихуйн цулдал” (3) гэж хураангуйлав (Зураг-2.2). Энд “нүүхүйгээс шууд уламжлах” гэдгийг хөгжлийн аливаа зорилго, төлөвлөлтөөс урьтаж, эрэмбийн хувьд эхэнд авч үзэх, хөдөлгөөний хувьд хэн бүхэн өөрчлөөд байхааргүй агуулга гэж ойлгоно.

В. Амин чанар (5) гэх ойлголтыг тодорхойлъё. Эхлээд нүүхүйн ололт талаас тодруулбал, орчлонгийн юмс (зүйлс) бүхэн үргэлжийн хөдөлгөөн, хувьсалд оршдог учир түүний энерги нь янз бүрийн хэлбэрээр илрэн тархаж, дамжин өөр бусдад нөлөөлж байдаг зүй тогтолтой (Д.Баатар, 2018). Хүний тухайд “бие бялдар, сэтгэл санаа, оюун ухаан гурвын нэг цулдал болон орших гол хүчин зүйл нь хүний амь ба энэ нь тодорхой орон зайг үүсгэхээр орших тул амин орон (амь, нас, сүнс, дотоод хүчин)” (У.Доёд, 2015) гэх ойлголт болох бол харин аливаа зүйлсийн тухайд ерөнхийд нь “амин чанар” гэж үзсэн нь нүүхүйн философи ойлголт юм. Тодруулбал, (5) нь энерги бөгөөд мөнх оршдог “чин” үнэн ба харин удамшил таван хүчин дор АЧ шилждэг нь “чу” үнэн (Соркуктай Б. , Алтан дээд үнэн, 2008) гэдгийг нүүдэлчин өвөг дээдэс танин, уламжлуулсан байдаг. Тэгвэл аливаа оршин буй зүйлийг бүрдүүлэгч бүрэлдэхүүн бүрийн хөгжлийг өрнүүлж, хооронд нь харилцан нөхцөлдүүлж, нэгэн цул болгон ээлтэй оршихуйн АГ-т чиглүүлэх үүрэг бүхий тэнцвэржүүлэгч нь амин чанар (дэнс, тэнцвэр) болно. Энд “оршихуйг тэнцвэржүүлэх” гэдэгт нүүхүйн жам ёсны дагуу тухайн зүйлийн зөв оршихуйн цулдал буюу ЭО-н зорилгыг оршихуйн чиг заагч АГ руу мөн адил давхар чиглүүлэх үүрэг амин чанарт оногдохыг хэлнэ.

Нөгөө талаас, хөгжлийн гарц санал болгогчид “Эхлээд хөгжье, дараа нь цэвэрлэе” гэсэн өнөөгийн хандлагыг өөрчилж тогтвортой хөгжлийг авч ирнэ гэж итгэсэн. Хэдийгээр дэвшил байгаа ч хүн төрөлхтөн өөрийн тав тух(*)-ыг тэргүүнд тавьсан хивэндээ. Хүн үүссэн цагаас (*)-ыг бий болгохын төлөө хувьсан өөрчлөгдөж явсаар өнөөгийн суурин соёл иргэншлийг бий болгосон ба ирээдүйд их хүч, цаг хугацаа, хөрөнгө зарцуулж, эх дэлхийгээ

Ээлтэй оршихуйн дэнс буюу АМИН ЧАНАР

Зураг - 2.3.

их хэмжээнд доройтуулах нь өнөөгийн хүн төрөлхтний хөгжлөөс харагдана. Учир нь тав тухыг бүрдүүлэх арга нь “аливаа хэрэгцээг хангах зүйлсийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, бүтээмжийг нэмэгдүүлж, нийхэмийн оролцоог хангасан, хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлт(**)-өөр хүний амьдралын чанарыг сайжруулах” (ЗГ, 2013) ойлголт юм. Сүүлийн хоёр зуунд зөвхөн (**)-ийн төлөө хүн төрөлхтөн орших болсон.

Энэ нь цаашид тасралтгүй үргэлжилж, оршихуйн орон зайд эрсдэл учрах нь нэгэнт тодорхой болсон тул (4)-г АГ чигт хандуулан тодорхойлж буй эсэхийг байнга шинжлэх зайлшгүй шаардлага үүснэ. Улмаар (4)-ийг АГ тийш чиглүүлсэн байх нь нийт хүн төрөлхтний биелүүлэх ёстой үүрэг болно. Өөрөөр хэлбэл, “тогтвортой”-гоор үүслээ доройтуулах бус бидний хийж буй үйл, түүний үр дүн, үр дагавар, үр нөлөө бүхэн АГ чигт орших ёстойн дээр, зөв оршихуйн цулдлыг оновчтой тодорхойлж, оршихуйд ээлтэй байгаа эсэхийг тодорхой “онолын загвар”-ын дагуу байнга “шалгуурдах” олон улсын стандартыг дэвшүүлэн гаргаж, нийтээр мөрдөх цаг ирсэн. Тус шалгуурыг хангаж буй өөрчлөлт, хөгжлийг ээлтэй оршихуй гэх ба энэ ажлаар тодорхойлж буй гурав дахь ойлголт болох “Ээлтэй оршихуйн дэнс буюу амин чанар” нь АГ чигт ээлтэй оршихуйг дэмжсэн тэнцвэржүүлэгч (дэнс) болно (зураг-2.3).

ҮР ДҮН, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Нүүхүйгээс (хүний хөгжилд) шууд уламжлах, боловсрол (зүйл)-ын хөгжлийн ирээдүйг тодорхойлох, цаг уур орон зайд бодитоор хэрэгжүүлэх гэсэн гурван түвшин бүхий ойлголтоос алтан гадас чигт, оршихуйн босоо голч загвар бүрдэнэ (Зураг-2.4). Загварт дараах 3 агуулга тодорхойлогдсон. Үүнд:

1. Нэг гарагт хамтдаа оршихын тулд хүн төрөлхтөн нэг нэгдмэл үнэт зүйлийн дор хөгжих ёстой. Тэр нь байгаль эх дэлхийгээ хайрлан хамгаалах эрдэм буюу оршихуйн Алтан гадас юм.
2. Хөдөлгөөнт болон харьцангуй үл хөдлөх шинжтэй түвшин бүрд дэвшүүлсэн зорилго буюу зөв оршихуйн цулдал (жам ёсны дагуу)-ыг авч үзэхдээ АГ-т чиглэсэн эсэхийг шинжлэх, шинэчлэн тодорхойлох хүн төрөлхтний нийтлэг дадал болно. Ээлтэй оршихуйг дэмжсэн хөгжил гэсэн нэг бүхэл шалгууртай.
3. Хүний болон түүний бүтээлийн гүйцэтгэж буй үйлдэл, үр нөлөө, үр дагавар бүрийг зөв оршихуйн цулдлын хамт АГ чигт хандуулах зохицуулалтын үүргийг тухайн зүйлийн амин чанар буюу дэнс (тэнцвэр) гүйцэлдүүлнэ.

Энэхүү загвар нь боловсрол (аливаа бүхэн) зөв оршиж буйг таних гол шалгуур болох ба бидний мэдэх цагийн урт, богино зүүний байрлалтай адилтган сэтгэвэл хялбар. Хэзээ ч харьцангуй үл хөдлөх цагийн төв нь АГ, харин богино зүүний үзүүрийг зөв оршихуйн цулдал, урт зүүний үзүүрийг АЧ гэж үзвэл Гильбертийн бүрэн аксиомчлалын эрэмбийн аксиом ёсоор зураг-2.4-т харуулсан шиг энэ гурван ойлголт нэг шугамд байрлах нь (боловсрол) АГ чигт ээлтэй (зөв) оршихуйг илтгэнэ.

Хэрэв Гильбертийн холбоосын 1, 2-р аксиом ёсоор зураг-2.5-д харуулсан шиг нэг шугамд бус байвал тухайн “зүйл” аливаад ээлтэй бус оршиж буйг илтгэнэ. Энэ тохиолдолд шинжилж, тохируулга хийгдэх ёстой. Өөрөөр, 1-рт “ялгаатай 2 цэгийг дайруулан цор ганц шулуун байгуулж болно”, 2-рт “шулуун дээр орших ч, үл орших ч цэг олдono” гэсэн огторгуйн геометрийн Гильбертийн аксиомчлалын эрэмбэ ба холбоосын 2 аксиомыг хэрэглэх ба аливаа зүйл оршихуйн босоо голч загварын дагуу орон зайдаа ээлтэй оршиж буй эсэхийн шалгуур болно.

Түлхүүр үгийн тайлбар

Алтан гадас (altangadas) – Хүн төрөлхтний оройн дээд үнэт зүйл болгон нэг утгаар хөдөлгөөнгүй тодорхойлж ойлгох “байгаль, эх дэлхийгээ ойлгох, хайрлан хамгаалах эрдэм ухаан” итгэл үнэмшил.

Амин чанар (essence) – Аливаа бүхний үүсэх, орших, мөхөхөд хадгалагдах эрчим (энерги). Өөрөөр хэлбэл аливаа оршин буй зүйлийг бүрдүүлэгч бүрэлдэхүүн бүрийн хөгжлийг дэмжин, хооронд нь харилцан нөхцөлдүүлж, нэгэн цул болгон ээлтэй оршихуйн алтан гадас руу чиглүүлэх үүрэг бүхий тэнцвэржүүлэгч нь амин чанар юм. Хүний тухайд түүний бие бялдар, сэтгэл санаа, оюун ухааны хүч чадал, ур чадварын нийлмэл байдал юм.

Ээлтэй оршихуй (friendly existence) – Орчлонгийн жамыг ухаарч, түүнд нийцэн амьдрахуй. Аливаа үйлдэл нь орчлонгийн жам ёсонд нийцтэй байдлаар оршин байх тухай ойлголт юм.

Нүүхүй (niikhui) – Орчлонгийн жамаар амин чанар, ухамсар ахин шилжих үзэгдэл. Өндрийн орой, гүний ёроол, өргөний хязгаар хэмээх хэзээ ч үл хүрэм гурвын үүсгэх

орчлонгийн орон зайд “хий, тоос, чийг, дэнс”-ний хууль үйлчлэн оршихуйг нийцүүлж мөнхийн хөдөлгөөн үүсэх ба чанарын хувьд ахиц дэвшилд хүрч амин чанар шилжихийг монголчууд “нүүхүй” (Соркуктай б. т., 2000) хэмээн нэрлэсэн.

Босоо голч (bosoogolch/vertical axis) – Оршихуйг жам ёсонд нийцүүлэн чиглүүлэгч, чиг заагч үзэл (концепц, манлайлагч) юм. Математик байгуулалт талаас, аливаа дэвшүүлсэн зорилго (зөв оршихуйн цулдал буюу удамшил зөв зорилго) болон түүнд хүрэх арга зам (амин чанар буюу дэнс) хоёрыг агуулж буй шулуун(тэнхлэг)-ыг босоо голч гэх бол монгол гүн ухаан талаас оршихуйн ноён нуруу, эцсийн шийдвэр гаргагчийг мөн утгаар ойлгоно.

Тэнгэр (tenger) – Цагийн байдлыг засан тохинуулах дээд ур чадварыг тэнгэр гэнэ. Тэгэхээр тэнгэр хэмээх нь хүмүүнд байх маш их хүч чадал, оюун ухаан, зориг зүрх, тэвчээр, тууштай зангийн нийлбэр бөгөөд нийтийн сайн сайхны төлөө үйл бүтээж гарцаагүй үр дүн гаргаж чадах дээд ур чадварыг хэлнэ. Жишээ нь, Нүүдэлчдийн адуу цаламдах “тэнгэр” нь тэднийг морьтон үндэстэн болгосон. Хүн бүр ямар нэг үр дүнгийн “тэнгэр” болох боломжийг нүүдлийн соёл иргүншил олгодог байна. Үүний түүхэн том жишээ нь Есүхэйн Тэмүчин “Их засгийн тэнгэр” болохдоо Их Монгол улсыг байгуулж чаджээ.

Чин (ching) үнэн – Байгааг байгаагаар нь танин мэдэж, түүндээ хуурмаггүй хандах ухаан.

Чу (Chu) үнэн – Зөв орцод суурилуулан зөв сонголт хийх ур чадвар. Наран, саран, сүүн эх, мэдвэл зохихуй, их засаг хэмээх удамшил зөв таван хүчин дор аливаа зүйлийн амин чанар шилжиж, зөв оршихыг ийнхүү нэрлэсэн.

ДҮГНЭЛТ

Нэгдүгээрт: “Үүслээ үргэлжлүүлбэл хөгжил, өөрчилбөл устал” хэмээх нүүхүйн зарчмыг мөрдлөгөө болгон, өнөөдөр нийтээрээ оршихуй, эс оршихуйн асуудлыг шийдэж чадах байгаль, эх дэлхийгээ хайрлан хамгаалах эрдэм ухааныг хүн төрөлхтөний нэгдмэл үнэт зүйл, тэр тусмаа боловсролын үнэт зүйл болгож авсан.

Хоёрдугаарт: Боловсролын бүх түвшний зорилгын амин сүнс нь энэхүү нэгдмэл үнэт зүйлд чиглэсэн байхаар тодорхойлж, түүнчлэн зорилгод хүрэхээр тэмүүлэх бүхий л үйлдэл, үр дүн, үр нөлөө нь өөрөө болон зорилгыг мөнөөх нэгдмэл үнэт зүйлд давхар чиглүүлж байх харилцан хамаарлыг босоо голч шугамд байрлуулан бие биеийнх нь чиглүүлэгч болгон загварчлав.

Гуравдугаарт: Өнөөдөр хүн төрөлхтөн нийтээр мөрдөхөөр хүний тэгш эрхийг нэгдмэл үнэт зүйл болгосон ч бидний үүсэл буюу байгаль эх дэлхийтэйгээ хамтдаа орших жам ёсыг хангалттай дэмжихгүй, зарим талаар тэнцвэрийг алдагдуулж байгаад шийдэл болгож, тогтвортой хөгжлийг бүрэн агуулсан, аливаад ээлтэй оршихуй (үйлдэл, хөгжил)-н “шалгуур” болгохоор нүүхүйгээс уламжлуулан тодорхойлсон Оршихуйн босоо голч загвар (зураг-2.4) юм.

Дөрөвдүгээрт: Боловсрол (хувь хүн, төсөл, байгууллага, бүл, бүс, улс, олон улс)-ын үйл хэрэг бүхэн ертөнцийн жам ёстой зөрчилдөхгүй байгаа буюу ээлтэй оршихуйг дэмжсэн эсэхийг тодорхойлохдоо алтан гадас (үл хөдлөх), зөв оршихуйн цулдал (харьцангуй хөдөлгөөнт, засварлах боломжтой), амин чанар (мөнхийн хөдөлгөөнтэй) гурван бүрэлдэхүүн нэг шугамд оршиж буй эсэхээр (босоо голч шугамын хэлбэлзэл) шинжлэн тооцох аргачлал санал болгосон нь шинэлэг юм.

Тавдугаарт: “Оршихуйгаас уламжилсан хүний хөгжлийн суурь загвар” (Л.Эрдэнэ, 2023)-ын дөрвөн хэмжээсийг 5 болгон өргөтгөхөд энэхүү “Алтан гадас чигт оршихуйн босоо голч” загвар чухал ач холбогдолтой ба энэ талаар судалгаа, боловсруулалтыг үргэлжлүүлэх нэн шаардлагатай. Ингэснээр боловсролын бодлогын хөгжлийг шинжлэх “Нүүхүйгээс уламжилсан оршихуйн онолын бүтэн загвар”-ыг тодорхойлж чадна.

НОМЗҮЙ

1. А.Эйнштэйн. (1905). Харьцангуйн тусгай онолын 1-р постулат буюу Эйнштэйний Харьцангуйн тусгай зарчим.
2. Д.Баатар. (2018). Энергийн дамжуурга. In Д.Баатар, *Хүмүүн заяаны үйлс*. Улаанбаатар.
3. Ж.Нүрзэд. (2008). *Хөх Монголыг нийхэмээр бадраах хутагтай дөрвөн нэүрит засгийн Алтан дээд үнэний аялгуу*. Улаанбаатар.
4. ЗГ, М.-ы. (2013). *Ногоон хөгжлийн бодлого*. Улаанбаатар.
5. Л.Эрдэнэ. (2023). Оршихуйгаас хүний хөгжлийн суурь загвар уламжлах нь. *Боловсрол судлал*.
6. НҮБ. (2022). Ерөнхий нарийн бичгийн даргийн зарласан "Боловсролыг өөрчлөх нь" дээд хэмжээний чуулга уулзалт. Нью-Йорк.
7. Соркуктай, Б. (2008). Алтан дээд үнэн. In Ж.Нүрзэд, *Хөх Монголыг нийхэмээр бадраах хутагтай дөрвөн нэүрит засгийн Алтан дээд үнэний аялгуу хэлмэл*, УБ (р. 100). Улаанбаатар.
8. Соркуктай, Б. (2021). Ертөнцийн аялгуу. In *Хөх Монголыг төрөөр бадраах хутагтай Нэүрит засгий Алтан дээд үнэний аялгуу* (р. 50). Улаанбаатар: SPR ХХК.
9. Соркуктай, б. т. (2000). Төрөөр бадраагдагсад ба гутаагдагсадад хэлмэли. In Ж.Нүрзэд, *Хөх Монголыг төрөөр бадраах хутагтай нэүрит засгийн Алтан дээд үнэний аялгуу* (pp. 10-19). Улаанбаатар.
10. Соркуктан, Б. (2021). Төрөөр бадраагдагсад болон гутаагдагсадад хэлмэли. In Ж.Нүрзэд, *Хөх Монголыг төрөөр бадраах хутагтай нэүрит засгийн Алтан дээд үнэний аялгуу* (р. 46). Улаанбаатар.
11. У.Доёд. (2015). *Доёд багшийн ухаан: Сурах ба сургахуй*. Улаанбаатар.ЮНЕСКО. (2019). *Монгол Улсын Боловсролын бодлогын тойм шинжилгээ*. Улаанбаатар.
12. ЮНЕСКО. (2021). *Боловсролын ирээдүйн тухай тайлан*. Улаанбаатар.
13. ЮНЕСКО. (2022). *Ирээдүйгээ хамтдаа дахин төсөөлөх нь: Боловсролын нийгмийн шинэ гэрээ*. Улаанбаатар: МУ.
14. ЮНЕСКО. (2022). *Ирээдүйгээ хамтдаа дахин төсөөлөх нь: Боловсролын нийгмийн шинэ гэрээ*. Улаанбаатар.

1. Бямбасүрэн. Д, 2022, Макро эдийн засгийн ерөнхий төсөөллийн товчоо, УБ
2. Рожерс. К, 2022, Оршихуйн замнал, УБ.
3. Нямлхагва П, 2021, Нүүдлийн ахуй соёлын үг, хэллэгийн шүлэгт тайлбар толь, УБ.
4. Нүрзэд Ж, 2021, Хөх Монголыг төрөөр бадраах хутагтай НЭҮРИТ засгийн Алтан дээд үнэний аялгуу, УБ.
5. Гегель Г.В.Ф, 2021, Логикийн шинжлэх ухаан Б.П: Мөн чанарын тухай сургаал, УБ.
6. Матвеев А.Н, 2020, Механик ба харьцангуйн онол, МУИС, УБ.
7. Баатар Д, 2018, Хүмүүн заяаны үйлс, УБ.
8. Эрдэнэ Ч, 2018, Рах Mongolica-Үндэсний даяар төсөл: Монголын гарц, дэлхийн аврал, УБ.
9. МУИС-ШУС, 2018, Эрдэм шинжилгээний бичиг Философи, шашин судлал-21(498).
10. Болд Л, 2017, Үсэг бичиг, үг хэллэгийн судалгаа, УБ.
11. Сүхээ Б, 2017, Ертөнцийн оршихуйн сургаалт буддын гүн ухаан, УБ.
12. Агнистын гэгээ, 2016, Зам мөр-Жам ёс: Буддын 42 бүлэгт судар Ошо багшийн тайлбар, цуврал-12, УБ.
13. Жаргал Г, 2016, Манлайлалд алхам алхмаар суралцах нь, УБ.
14. Доёд У, 2015, Доёд багшийн ухаан: Сурах ба сургахуй, УБ.
15. Дулам С, 2014, Чингис хааны төрийн бэлгэдэл Суурь судалгааны бүтээл: Б.14: Тэргүүн дэвтэр Монгол соёлын чуулган
16. Нарангэрэл С, 2014, Чингис хааны ёс суртахуун-эрхзүйн шастир, УБ.
17. Эрдэнэ Ч, 2012, Бид ялав: Монгол төвт үзлийн ба оргил Тэнгризмын тайллууд, УБ.
18. Жааваа Т, 2012, Монголчууд: Оршихуйн нууц бүү март, УБ.
19. Чоймаа Ш, 2011, Монгол ёс заншил, уламжлалт ухаан заан сургагч нарт тус дэм, УБ.
20. Дэмбэрэл Л, 2010, Ерөнхий физик: Механик, УБ.
21. Дулам С, 2007, Монгол бэлэгдэл зүй-I: Тооны бэлэгдэл, УБ.
22. Урианхай Д, 2004, Маргааш-аас асуух Өнөөдөр-ийн асуудлууд буюу хүмүүн оршихуйн үндэсүүдийн метафизик эргэцүүлэл, УБ.
23. Вольф Р.П, 2002, Философийн тухай, УБ.
24. Сумъяа Б, 1998, Монголын нүүдэлчдийн соёл оршихуй эс оршихуй, УБ.
25. Доржшарав Б.С, Гүн ухаан ба шинжлэх ухааны хувьсал-амь ухаан, Бээжин, БНХАУ.